

Управление производительностью в условиях внешней нестабильности

А.А. Шпак,

аспирант кафедры экономики, МИРЭА – Российский технологический университет (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Аннотация. В работе проведен обзор подходов к определению и оценке производительности. Обобщены результаты анализа последствий снижения производительности на предприятии. Выявлены и сгруппированы факторы, влияющие на производительность. Предложена модель управления производительностью в условиях активизации внешних негативных факторов. Она дает возможность определить направления организационно-технических мероприятий и оценить объемы финансовых и других, а также затраты времени, необходимые для их проведения.

Abstract. The paper provides an overview of approaches to defining and assessing productivity. The results of the analysis of the consequences of productivity decline at the enterprise are summarized. The factors influencing productivity are identified and grouped. A model of productivity management under conditions of increased external negative factors is proposed. It makes it possible to determine the directions of organizational and technical measures and assess the volumes of financial and other, as well as the time costs required for their implementation.

Ключевые слова: *производительность, факторы внешней и внутренней среды, эффективность использования ресурсов, производственный процесс, ресурсы предприятия.*

Keywords: *productivity, external and internal environmental factors, resource efficiency, production process, enterprise resources.*

Введение

Выпуск предприятием продукции услуг возможен лишь при условии расхода его производственной системой соответствующего объема ресурсов – материальных, трудовых, энергетических и др. С учетом того, что распространенные в экономике методы ценообразования на конечную продукцию большей частью основаны на затратном подходе, можно сделать вывод, что предприятия, сокращающие затраты ресурсов на выпуск своей продукции, могут снизить и ее цену без ущерба для общего объема прибыли. Таким образом, снижение затрат ресурсов при сохранении объемов выпуска продукции соответствующего качества, будет способствовать росту конкурентоспособности предприятия. Обобщающим показателем эффективности использования ресурсов является их производительность. Проведенные отечественными и зарубежными учеными исследования [3, 15, 16] показывают, что в зависимости от использованной технологии, природно-климатических условий, состояния инфраструктуры и других факторов, расход ресурсов на один и тот же востребованный рынком объем продукции, будет разным. Таким образом, ключевым фактором достижения высокой конкурентоспособности отечественной промышленности должна стать высокая эффективность использования ресурсов в производственном процессе.

Это обстоятельство и определяет актуальность проблемы измерения и управления производительностью ресурсов в отечественной промышленности.

Основная часть

1. Подходы к оценке и определению производительности

Для оценки работы предприятия в тех или иных условиях используется показатель производительности, который рассчитывается как соотношение результата работы к потраченным на

его достижение ресурсам. В англоязычной литературе термин производительность понимается как продуктивность (productivity). Под продуктивностью или производительностью понимается эффективность производства товаров или услуг, выраженная как отношение совокупного выпуска к ресурсам, используемых в производственном процессе [11]. В зависимости от объекта исследования расчеты и определения производительности могут различаться.

На микроуровне производительность промышленного предприятия определяется уровнем использования производственных ресурсов, потребленных им для выпуска конкурентных видов продукции [4]. Оценить производительность использования всех ресурсов представляется затруднительным и в ряде случаев ограничиваются анализом эффективности использования одного из самых распространенных ресурсов – труд.

Для оценки эффективности работы и стимулирования отечественных промышленных предприятий в России был принят Федеральный проект «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», где этот показатель рассчитывается как мера добавленной стоимости, приходящаяся на одного работника предприятия.

На мезоуровне анализ производительности позволяет определить тренды развития региона и/или отрасли в долгосрочной и краткосрочной перспективе, выявлять наиболее перспективные виды экономической деятельности, помогает найти оптимальные решения в распределении ресурсов внутри корпорации, формировать инвестиционную политику.

На макроуровне производительность системы определяется как отношение валового внутреннего продукта к затраченным ресурсам. Оценка производительности труда на

макрэкономическом уровне используется методика ОЭСР, в которой показатель производительности определяется как ВВП, рассчитанный по паритету покупательской способности в постоянных ценах 2010 года по отношению к количеству отработанных часов всех занятых в производстве. Анализ производительности на макроуровне проводится с целью выявления тенденций развития макросистемы и формирования экономической политики государства.

Как можно заметить, в определениях производительности довольно часто используется понятия продукта и производства. Обобщая встречающиеся в научной и справочной литературе определения можно сказать, что под производством понимается процесс создания материального продукта или услуги с использованием как базовых факторов - труд и капитал так и промежуточных факторов производства - энергия, материалы, сырье, услуги сторонних организаций и т.п.

В соответствии с рыночной теорией, под продуктом обычно понимается объект, услуга, программа и т.п. - все, что доступно для потребления и может быть предложено продавцом/производителем в соответствии с рыночным спросом [12]. Продуктом также может быть страховой полис, банковская услуга по размещению средств граждан и предприятий (депозит) или финансовые обязательства, такие как вексель, облигация и др. Широкое понятие продукта позволяет ряду стран, чьи экономические системы находятся вне глобальных и региональных логистических и производственных цепочек, пребывать в зоне повышенного комфорта.

Стоит отметить интересный подход к понятию производительность, суть которого заключается в поисках аналогии и сравнение экономической и технической системы [5]. Для технического объекта одним из основных показателей будет коэффициент полезного действия (КПД), который обычно вычисляется как соотношение полезной работы, совершенное машиной к затраченной энергии. Максимально высокий КПД у технических объектов, созданных по новым технологиям,

с использованием экономических материалов. Снижение КПД технической системы свидетельствует о проблемах в отдельных узлах или подсистемах объекта. Снижению КПД как в экономической, так и в технической системах способствует неграмотное управление, использование некачественных материалов и энергии и т.п. Соответственно, самая высокая эффективность функционирования наблюдается у вновь созданных предприятий, оснащенные современным оборудованием и использующие ресурсосберегающие технологии.

2. Производственные последствия снижения производительности

Органы управления, наблюдая за показателями производительности, могут принимать обоснованные решения при распределении ресурсов, поддерживая те или иные элементы экономической системы. Снижение производительности может привести к потере конкурентоспособности всей экономической системы. Так, по мнению британских профессоров Ричарда Харриса и Джона Моффата в своей работе отмечают, что «производительность остается ключевым двигателем устойчивого экономического роста, и без её повышения многие отрасли рискуют выйти из международной конкуренции» [13]. При этом диспропорции в производительности разных регионов макрэкономической системы могут негативно отразиться на ее общем развитии [14]. Таким образом, анализ производительности дает информацию руководителям высшего звена управления экономической системой о необходимости оперативно принимать решения, которые могут нивелировать возникшую проблему.

Ряд ученых обоснованно рассматривают промышленное предприятие (объекта), как открытую социально-экономическую систему [2], что дает основание построить модель оценки функционирования этой объекта. В упрощенном виде модель предприятия / производственного процесса представляется в виде черного ящика, входом в который являются ресурсы, а выходом продукция или услуги (см. рис. 1).

Рис. 1. Производительность в модели производственного процесса.

Производительность в модели представляется в виде своеобразного индикатора, показывающего состояние производственной системы. Отклонение от нормы будет свидетельствовать о нарастающих проблемах в системе, хотя

выходные параметры, такие как, например, качество, объем выпуска и др., могут оставаться без неизменными. Снижение производительности ресурсов в первую очередь информирует о росте затрат на производство. Производственные

последствия снижения и повышения производительности были выявлены в работе Смита Синка, где он обозначил критические изменения удельных производственных затрат, объемов продаж и прибыльности предприятия при изменении производительности в сторону ее повышения или снижения [6].

Для сохранения выпуска, регламентированного контрактными обязательствами, требуется закупать гораздо больше ресурсов, чем раньше. Последствия снижения производительности для промышленного предприятия показаны на схеме (см. рис. 2).

Предположим, что прежний поставщик уже не может поставлять материалы на предприятие, а новый пока не в состоянии обеспечить надлежащее качество. В этом случае предприятию необходимо будет увеличить время входного контроля, возрастут расходы на дополнительный персонал и оборудование для выявления и устранения дефектов. Потребуется приобрести

больше материала, чем это требовалось ранее, для чего будут необходимы дополнительные складские площади. Увеличение запасов приведет к сокращению оборачиваемости оборотных средств предприятия, что может привести к снижению выпуска готовой продукции. Для пополнения оборотных средств предприятие может взять банковский кредит, однако плата за кредит ляжет на себестоимость продукции. Рост затрат на производство приведет к удорожанию изделий или убыткам. Предприятие будет с каждым оборотом терять свою конкурентоспособность и финансовую устойчивость, что неизбежно приведет к потере рыночной доли, если вовремя не предпринять определенных действий. Следует учесть, что кредиты выдаются как правило под залог имущества, которое у предприятий уже заложено в банках. И это вынуждает компании сокращать закупки материалов и комплектующих, либо искать, в ущерб качеству, менее дорогие компоненты для производства.

Рис. 2. Последствия для предприятия в случае снижения производительности ресурса (например, ухудшение качества поступающего в производство материала).

3. Влияние факторов внутренней и внешней среды на производительность

Эффективность использования ресурсов зависит от множества факторов, которые можно условно разделить по их происхождению на две группы – внутренние и внешние. Факторы, которые находятся под контролем самой организации входят в группу внутренней среды.

Обозначим факторы внутренней среды индексами x_1, x_2, \dots, x_n , и тогда влияние внутренних факторов запишем как:

$$X = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1)$$

Выделим основные факторы внутренней среды предприятия, которые оказывают наибольшее влияние на производительность и склонны к изменениям в ту или иную сторону:

- состояние оборудования (x_1);
- численность работников (x_2);
- квалификация работников (x_3);
- технологические лицензии (x_4).

Отметим, что в зависимости от типа производства, вида экономической деятельности, размеров, факторы влияния могут отличаться от предложенных.

Фактор внутренней среды – состояние оборудования (x_1) характеризуется количеством продукции, которое может быть изготовлено с его использованием. Выпуск продукции зависит от качества и количества оборудования, состояние которого обуславливается его работоспособностью, надежностью и точностью. Работа на изношенном оборудовании чревата частыми поломками, производственным браком, что в конечном итоге приводит к потерям рабочего времени и снижением объемов выпуска продукции.

Увеличение числа рабочих мест (x_2) прямо пропорционально сказывается на выпуске продукции, а повышение квалификации работников (x_3) приводит к сокращению простоев, снижению уровня производственного брака. Особое влияние на производительность оказывают новые ресурсосберегающие технологии (x_4), которые значительно повышают объем выпускаемой продукции и сокращают затраты на ее производство [8, 9].

Влияние факторов внутренней среды может оцениваться линейной функцией:

$$X = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4; \quad (2)$$

где a_1, a_2, a_3, a_4 - коэффициенты, учитывающие влияние каждого фактора на выпуск продукции, определяются методом экспертных оценок, при условии:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1 \quad (3)$$

Существенное влияние на производительность оказывают факторы внешней среды. Внешняя среда предприятия формируется под действием условий и факторов, которые находятся вне организации, а также поведения компаний, которые обеспечивают данное предприятие ресурсами – энергией, материалами, комплектующими и др. [1]. Возможное негативное воздействие внешней среды проявляется в росте стоимости ресурсов, что приводит к снижению их производительности. Обозначим факторы внешней среды индексами y_1, y_2, \dots, y_m . Влияние внешних факторов можно представить функцией:

$$Y = f(y_1, y_2, \dots, y_m); \quad (4)$$

Выделим основные факторы внешней среды, которые оказывают наибольшее влияние на производительность и склонны к изменениям в ту или иную сторону:

- стоимость материалов (y_1);
- стоимость энергии (y_2);
- стоимость труда (y_3);
- стоимость транспортных услуг (y_4).

В зависимости от географического положения, видов потребляемых ресурсов, размеров предприятия, набор факторов влияния внешней среды может меняться.

После введения в 2022 г. ограничений на поставку материалов и комплектующих, используемых в высокотехнологичном производственном процессе, резко снизился выпуск продукции у ряда предприятий автомобильной промышленности, в приборостроении, станкостроении и др. Причиной потери производительности стала возросшая стоимость логистических услуг (y_4), а также рос цен на материалы и комплектующие (y_1), вызванные резким скачком курсов валют в марте 2022 г. Развивающаяся в течение последних трех лет инфляция вынуждает предпринимателей поднимать заработную плату своим сотрудникам, что сказывается на стоимости труда (y_3) в себестоимости продукции. Рост цен на энергию (y_2), материалы, комплектующие, заработную плату и другие ресурсы вынуждает предприятия увеличивать свои оборотные средства [10], что не

всегда возможно – как правило компании уже за-кредитованы и получить новый объем финансирования становится проблематично. В случае такого непредвиденного развития событий, предприятия сокращают объем производства и повышают цену на свою продукцию, что и приводит к потере их конкурентоспособности.

Влияние факторов внешней среды на производственный процесс описывается линейной функцией:

$$Y = b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 + b_4y_4; \quad (5)$$

где b_1, b_2, b_3, b_4 - коэффициенты, которые могут быть определены экспертным путем, исходя из структуры затрат на производство данной продукции. Аналогично (3) запишем условие коэффициентов и для внешних факторов:

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 1 \quad (6)$$

4. Модель управления производительностью

Предприятие не может повлиять на внешнюю среду, воздействие которой может вывести производственную систему из равновесия. Однако оно может, посредством активизации факторов своей внутренней среды, нивелировать агрессивное воздействие внешней среды и, тем самым, сохранить устойчивость системы.

Выпуск продукции промышленного предприятия (Q_{t_1}) можно представить как функцию:

$$Q_{t_1} = Z \times Q_{t_0}, \quad (7)$$

где Q_{t_0} – выпуск продукции в базовый период (год);

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = k(b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 + b_4y_4) \quad (10)$$

$$Q_{t_1} = [(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4) / (b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 + b_4y_4)] Q_{t_0} \quad (11)$$

Выражения (10) и (11) представляет собой модель, посредством которой можно определить:

- в каком объеме и какие следует провести организационно-технические мероприятия, направленные на снижение негативного влияния внешней среды, чтобы достичь поставленной цели – сохранить или увеличить выпуск продукции в плановом периоде.

- как изменится объем выпускаемой продукции при возможном ухудшении внешней среды.

Z – коэффициент производительности:

$$Z = X/Y \quad (8)$$

Если на предприятии (внутренняя среда) будут наблюдаться такие негативные явления, как отток профессиональных кадров, выход из строя оборудования и др., то коэффициент производительности будет снижаться. В случае, если внешняя среда будет пропорционально улучшаться, что будет проявляться, например, в снижении инфляции, то у предприятия будет возможность выполнить свои контрактные обязательства перед партнерами по поставке продукции.

При выборе стратегии сохранения предприятием своего положения на рынке необходимо разработать мероприятия, которые смогли бы компенсировать негативное влияние внешней среды за счет активизации внутренних факторов. При планировании роста рыночной доли, предприятие должно так повысить свою производительность, чтобы не только преодолеть неблагоприятное воздействие внешних факторов, но и выйти на запланированные показатели роста (k). Соотношение между внутренними и внешними факторами производительности (Z) должно соответствовать плановому росту k :

$Z = k$, где k – плановый рост производительности, $k \geq 1$.

Тогда из (8) получим:

$$X/Y = k \quad (9)$$

Или, подставив выражения (5) и (7) в (9) получим равенство, которое следует соблюдать, чтобы достичь запланированных результатов по выпуску продукции:

На начальном этапе (t_0) оценки влияния присвоить внешним и внутренним факторам определенное значение баллов, которые заносятся в (10). При планировании следующего периода (t_1), методами прогнозирования [7] оценивается возможное отклонение значения каждого внешнего фактора, которые должны компенсироваться соответствующими организационно-техническими мероприятиями, меняющими внутреннюю среду предприятия.

Модель была апробирована на данных статистической отчетности приборостроительного предприятия АО «Завод МетроСтандарт». Цель планирования - сохранить объем выпуска продукции на прежнем уровне в условиях внешнего давления. Проведенный анализ модели показал следующие результаты:

- при увеличении стоимости используемых материалов в плановом периоде на 20%, произойдет сокращение оборотного капитала, которое повлечет снижение выпуска продукции на 9%.

Для компенсации негативного влияния роста цен предприятию предложено увеличить число основных рабочих на 50% за счет организации второй смены.

- при росте транспортных расходов, за счет усложнения логистики, на 50%, возможно снижение выпуска на 4,7%, что может быть компенсировано внедрением новой технологической оснастки, повышающей производительность на 25%.

Результат анализа также позволяет определить направления организационно-технических мероприятий и оценить объемы их проведения. Так, если внешняя среда стабилизировалась, а коэффициент производительности падает, то это означает, что во внутренней среде предприятия имеются проблемы, требующие решения.

Заключение

Установленная в работе связь между конкурентоспособностью предприятия и его производительностью позволяет выработать стратегию развития предприятия в условиях внешних ограничений и шоков.

Разработанная модель управления производительностью дает возможность лицам принимающим решения выбирать именно тот набор организационно-технических мероприятий, которые с наименьшими затратами позволят компенсировать все негативные влияния внешней среды.

Предложенные в работе подходы позволяют оценить изменение производительности предприятия в отчетном и плановом периоде в зависимости от внутренних и внешних факторов.

Библиографический список:

1. Азыркина А. С. Внешняя среда организации // Экономика и социум, 2014. № 4(13). С. 223-231.
2. Горовой А.А. Селентьева Т.А., Михель Е.А. Предприятие как открытая социально-экономическая система // Российский экономический интернет-журнал. 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-rej.ru/Articles/2019/Gorovoi_Selentyeva.pdf (дата обращения 08.07.2025).

3. Зотиков Н.З. Производительность труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» // Управление. 2024. Т. 12. № 2. С. 31-39. DOI: 10.26425/2309-3633-2024-12-2-31-39.

4. Зюзин В.М. Организационные резервы роста производительности предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук 080005 / В.М. Зюзин. – Воронеж, 2002. – 18 с.

5. Липгарт В. Производственная функция. Развитие, рост и устойчивость экономической системы / Мировой кризис – хроника и комментарии. 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://worldcrisis.ru/crisis/2637649> (дата обращения 28.06.2025)

6. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, изменение и оценка, контроль и повышение: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 522 с.

7. Славянов А.С. Подходы и методы теории игр в стратегическом планировании предприятий // Контролинг, 2023. № 1(87). С. 56-63.

8. Сутина А.А., Бакеева Й.П. Внутренняя и внешняя среда организации // Научная Идея, 2017. №3(3). С. 35-44.

9. Сулимова Е.А. Степанова А.И. Внутренняя среда организации как основа стратегического анализа // Инновации и инвестиции, 2020. С.136-145.

10. Чубаров И.В. Влияние роста цен на изменение оборотного капитала предприятия // Управление большими системами. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 2000. № 2. С. 114-115.

11. Kaliski, B.S. (2001). Encyclopedia of Business and Finance. New York: Macmillan Reference USA. 814 p.

12. Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006). Marketing, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.

13. Harris, R., & Moffat, J. (2012). The Decline of British Manufacturing, 1973-2012: The Role of Total Factor Productivity. National Institute Economic Review. No. 247 (February 2019), pp. 19-31.

14. Harris, R., & Moffat, J. (2021). The geographical dimension of productivity in Great Britain, 2011-2018: the sources of the London productivity advantage/ Regional Studies V. 56, 2022. Issue 10. DOI:10.1080/00343404.2021.2004308.

15. Suwandi Melinda, Dahlia Br. Pinem, Marlina, A. Besse Dahliana Assessing the Productive Power of Companies with Profitability Ratios // International Journal Publishing. Volume 5, No. 1, 2023 [Electronic resource] URL: <https://influence-journal.com/index.php/influence/index> (date of access 28.06.2025).

16. Trivic N. Productivity measurements, production function and Divisia index numbers // The Annals of the Faculty of Economics. 2023. DOI: 10.5937/AnEkSub2300031T.

Дата поступления рукописи в редакцию

24.07.2025

Дата принятия рукописи в печать

29.07.2025